

DÉCEMBRE 2021

N°1

Le Bulletin de l'APER

EXPÉRIMENTONS LA PROTOHISTOIRE
DIALOGUES INTERDISCIPLINAIRES

Actes de la 3^{ème} Journée Thématique de l'APER
4 juin 2021, Institut d'Art et d'Archéologie, Paris

Bulletin de l'APERA, revue annuelle de l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique créée en 2021.

Directrice éditoriale :

Valentine Martin

Bureau de l'APERA :

Présidente : Valentine Martin

Vice-Président : Valentin Loescher

Trésorier : Thomas Lagane

Comité éditorial :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Comité de relecture :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Valentin Loescher

Romarick Payen

Marie Ramelet

Russell Webb

© APERA et auteurs 2021

Publié par APERA, association loi 1901
03 rue Michelet, 75005 Paris

ISSN : 2804-9276

Revue en ligne gratuite

Numéro mis en ligne le 21 décembre 2021

Numéro mis à jour le 15 janvier 2022

L'APERA est une association étudiante créée en 2014 et rattachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Retrouvez toutes nos activités et publications sur le site de l'association : <https://apera.hypotheses.org/>

Contactez le bureau de l'APERA : association.apera@gmail.com

Contactez le comité éditorial du Bulletin de l'APERA : bulletin.apera@gmail.com

Bulletin de l'APERA, n° 1

EXPÉRIMENTONS LA PROTOHISTOIRE DIALOGUES INTERDISCIPLINAIRES

Actes de la 3^{ème} Journée Thématique de l'APERA,
4 juin 2021, Institut d'Art et d'Archéologie, Paris

sous la modération de Haris Procopiou (Prof. Univ. Paris 1)

décembre 2021

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS

Mot du président fondateur.....	5
L'APERA en 2021 : rétrospective	6
Les Journées thématiques de l'APERA de 2016 à 2021.....	8

INTRODUCTION

L'expérimentation : passé, présent, futur. <i>Haris Procopiou</i>	13
--	----

MOBILIER LITHIQUE ET ARCHITECTURE MÉGALITHIQUE

Expérience de fabrication de meules et de molettes va-et-vient en grès de la Serre (Jura). <i>Luc Jaccottey, Cécile Monchablon et Klet Donnart</i>	17
---	----

Comprendre les chantiers mégalithiques à partir d'un outil emblématique du Néolithique : la hache polie. <i>Phillipe Guillonnet</i>	37
---	----

Dresser son menhir à la mode du Néolithique de l'extraction à l'abattage : un vaste programme en étapes ! (du 5 ^{ème} au 2 ^{ème} millénaires av. n.è.). <i>Rosalie Jallot</i>	47
---	----

Graver les grès de Fontainebleau à l'âge du Bronze final : perspectives d'expérimentations à partir d'un nouveau corpus de l'ensemble rupestre sud francilien. <i>Alexandre Cantin</i>	63
--	----

MOBILIER MÉTALLIQUE

Expérimenter le travail du cuivre au Néolithique égéen : la fabrication des « *ring-idols* »
(6^{ème} - 5^{ème} millénaires av. n.è.).

Valentine Martin73

MOBILIER EN ARGILE ET ARCHITECTURE EN TERRE

Construire en terre et en bois au 5^{ème} millénaire avant notre ère dans le sud des Balkans. Création d'un référentiel expérimental de fragments de terre à bâtir brûlée.

Paul Bacoup93

Expérimenter le fonctionnement d'un four de potier : une question de forme.

Claire Padovani 113

Dung and Dusted: an experimental approach to the properties of sheep dung as a pot firing fuel and identification of its use in archaeological contexts.

Mike Copper, Gregg Griffin and Cathy Batt 123

COMPRENDRE LES CHANTIERS MÉGALITHIQUES À PARTIR D'UN OUTIL EMBLÉMATIQUE DU NÉOLITHIQUE : LA HACHE POLIE

Philippe Guillonnet

Résumé : Les mégalithes suscitent de nombreuses interrogations. Il est en effet difficile d'imaginer précisément comment les populations du Néolithique ont pu extraire, déplacer et assembler des blocs de plusieurs tonnes dans des constructions parfois monumentales. La complexité de ces chantiers est encore plus difficile à appréhender lorsque ces monuments nous parviennent à l'état de ruines, ne permettant pas toujours aux visiteurs de comprendre l'ampleur et la complexité de tels projets architecturaux. L'idée du projet lancé en 2019 est de proposer une lecture renouvelée et innovante des mégalithes à travers la compréhension des outils utilisés au Néolithique pour abattre et préparer le bois d'œuvre nécessaire à la manutention de mégalithes.

Mots-clés : Mégalithe, Néolithique, Hache, Technique, Bois d'œuvre

Abstract: Megaliths raise many questions. It is indeed difficult to imagine precisely how the Neolithic populations were able to extract, move and assemble blocks weighing several tons in sometimes monumental constructions. The complexity of these sites is even more difficult to grasp when these monuments come to us in ruins, not always allowing visitors to understand the scale and complexity of such architectural projects. The idea of the project launched in 2019 is to propose a renewed and innovative reading of the megaliths through the understanding of the tools used in the Neolithic period to cut and prepare the timber necessary for the handling of megaliths.

Key-words: Megalith, Neolithic, Axe, Technique, Timber

INTRODUCTION

Cet article est un retour sur un projet lauréat de l'appel à projets régional consacré à la valorisation des mégalithes de Bretagne (fig. 1). Les mégalithes suscitent de nombreuses interrogations et les médiateurs en charge de les faire visiter sont inévitablement confrontés aux questions du « Pourquoi ? » et du « Comment ? » de ces architectures. Il est en effet difficile d'imaginer précisément comment les populations du Néolithique ont pu extraire, déplacer et assembler des blocs de plusieurs tonnes dans des constructions parfois monumentales. Force

est de constater que ces chantiers ne laissent que peu d'indices ou que les méthodes de l'archéologie contemporaine n'ont pas encore permis d'identifier beaucoup de ces traces. Si la plupart des hypothèses formulées pour expliquer la manutention de ces blocs fonctionnent sur le papier, leur application dans un cadre expérimental mettant en œuvre les outils dont disposaient les bâtisseurs du Néolithique, font très vite apparaître de nombreuses difficultés insoupçonnées au départ (Lecerf 1999).

La complexité de ces chantiers est encore plus difficile à appréhender lorsque ces monuments

Fig. 1 : Vue du menhir de la Verrie à Monteneuf (Morbihan) en 2019 à côté d'une personne de 1,30 m. Crédit P. Guillonnet.

nous parviennent à l'état de ruines, ne permettant pas toujours de comprendre l'ampleur et la complexité de tels projets architecturaux. L'idée de la démarche lancée en 2019 dans le cadre d'un appel à projets régional a donc été de proposer une lecture renouvelée et innovante des mégalithes à travers la compréhension des outils disponibles au Néolithique pour abattre et préparer le bois d'œuvre nécessaire à la manutention de gros blocs. La hache, outil emblématique du Néolithique, est à la fois l'outil du bucheron, mais également un symbole régulièrement gravé sur les stèles et les parois des tombes. Elle est aussi un mobilier prestigieux largement représenté dans les sépultures morbihannaises et notamment les grands tumulus carnacéens.

À l'occasion d'expérimentations et de temps de médiation dédiés à ces chantiers, les visiteurs ont ainsi pu mieux appréhender l'ampleur des moyens matériels, techniques et humains que requièrent de tels projets architecturaux et l'organisation sociale qui en découle.

1. PENSER AUTREMENT LE TEMPS ET LES TECHNIQUES

Pour tenter de réfléchir aux techniques mises en œuvre au Néolithique pour déplacer et dresser des mégalithes, il est nécessaire, d'emblée, d'effacer de notre esprit les facilités offertes par les moyens mécanisés actuels et les avantages des matériaux modernes. Il faut également faire abstraction de notre rapport au temps et notre recherche de « rentabilité ». Notre esprit recherche naturellement le procédé le plus efficace comme étant la solution privilégiée par les bâtisseurs du Néolithique. Toutefois, l'ethnographie montre une autre réalité, où l'objectif est aussi d'associer un maximum de personnes à ces transports et constructions (Steimer-Herbet 2018). L'ingéniosité et l'expérience, même avec des moyens rudimentaires, permettent de mettre en œuvre une grande variété de dispositifs et d'aménagements pour la manutention et l'assemblage de gros blocs. Et à chaque fois le bois y est omniprésent.

Néanmoins, pour des pierres dépassant les 30 tonnes, il est évident que la recherche d'efficacité est indispensable et que la maîtrise technique est totale, comme l'atteste le transport exceptionnel du grand menhir à Locmariaquer (Morbihan) sur une dizaine de kilomètres depuis son lieu d'extraction (Cassen et Tinevez 2012). Les exemples de monolithes déplacés sur plusieurs kilomètres et dépassant les 30 tonnes sont nombreux à l'échelle de la Bretagne (fig. 2). Et aucune hypothèse pour expliquer ces transports n'est imaginée sans le recours au bois d'œuvre. Désormais peu habitués à utiliser les ressources naturelles omniprésentes dans nos forêts, il est difficile pour nous de penser ces chantiers. L'une des difficultés à proposer des modèles théoriques probants pour l'édification des très grands monolithes réside donc en partie dans la distanciation d'avec la nature qu'implique notre mode de vie actuel. Les représentations imagées

Fig. 2 : Vue du menhir de la Kerloas à Plouarzel (Finistère) en 2020 à côté d'une personne de 1,85 m. Crédit P. Guillonnet.

cherchent avant tout à mettre en avant le caractère collectif de ces chantiers, sans donner une vision technique fiable de ces projets architecturaux.

Loin d'être un véritable projet d'archéologie expérimentale, nos expérimentations ludiques, menées en présence et avec le public, avaient pour objectif d'élargir la réflexion des visiteurs sur l'utilisation probable de matériaux périssables aujourd'hui disparus et de comprendre l'intérêt, les limites et les enjeux d'une démarche expérimentale. Si l'on se réfère aux hypothèses imaginées par les archéologues pour manutentionner ces mégalithes, un véritable protocole expérimental impliquerait d'étudier les ressources naturelles disponibles dans l'environnement au Néolithique en fonction d'usages définis. Il nécessiterait d'expérimenter la fabrication d'une multitude de cordes végétales pour connaître la quantité de matière première à récolter, les temps de confection et les résistances à la rupture. Il demanderait également de tester les

possibilités offertes par des leviers, bois suifés ou rouleaux pour manutentionner des blocs dans des paysages variés et sur des terrains accidentés. De même, il impliquerait de tester des manutentions de blocs de plusieurs dizaines, voire centaines de tonnes.

Les bâtisseurs néolithiques n'ont pas la même efficacité que nous lorsque nous tentons de reproduire par tâtonnement et avec sans doute pas mal de maladresses, des savoir-faire parfaitement maîtrisés il y a près de 7000 ans. Quoiqu'il en soit, la démarche « expérimentale » en animation est intéressante pour nourrir les questionnements et les données issues des fouilles archéologiques. Le passage aux travaux pratiques, dans un véritable cadre scientifique, permet d'appréhender des difficultés concrètes souvent balayées par le recours à des procédés modernes. Bien des savoirs et savoir-faire encore largement répandus dans nos campagnes il y a quelques décennies, ont aujourd'hui disparu avec l'apport de la mécanisation et le recours à de nouveaux matériaux. Par exemple, au début du XX^{ème} siècle, un menhir en granit d'environ 3 m de long est retrouvé couché près du Vieux-Bourg (Côtes-d'Armor). En 1924, il fut transporté dans le centre du bourg sur un chariot de bois trainé par une dizaine de paires de bœufs (fig. 3). Il fut ensuite redressé pour être incorporé dans un monument en l'honneur des morts de la guerre 1914/1918 (Priziac 2018).

L'archéologie expérimentale apparaît donc une piste incontournable à explorer, à l'avenir, pour comprendre les potentialités offertes par ces ressources naturelles et nourrir de nouveaux questionnements en lien avec la construction de ces pierres dressées, à l'image de la construction expérimentale d'un dolmen à couloir au CAIRN¹, en 1990 (Poissonnier 1996, p. 328-329).

¹Archéosite « Préhisto'site du CAIRN », à Saint Hilaire la Forêt (Vendée).

Fig. 3 : Carte postale des années 1920 montrant le transport dans le centre du Vieux-Bourg (Côtes-d'Armor) d'un menhir tiré par une dizaine de paires de bœufs. Crédit CH.-F. Le Gally-Quinton.

2. NOS EXPÉRIMENTATIONS

2.1. RECONSTITUER DES OUTILS ADAPTÉS AU TRAVAIL DU BOIS

Les découvertes archéologiques de haches, herminettes, coins en bois, ciseaux en pierre, attestent du large éventail d'outils dont disposent les bâtisseurs pour travailler le bois.

Nos outils ont été reconstitués à partir de matériaux prélevés localement et dont l'utilisation est attestée au Néolithique (fig. 4a,b,c). Les lames de pierre sont en dolérite de Plussulien, les manches des outils en frêne comme pour les exemples mis au jour à Chalain, les écorces de tilleuls attestées à la Préhistoire sont utilisées pour fabriquer des cordes, et le chêne est largement utilisé comme bois d'œuvre. Les exemples de manches en bois réalisés sont inspirés des travaux d'inventaire menés notamment par A. Bocquet dans sa publication concernant « *Le bois dans les outils et les ustensiles à Charavines* » accessible en ligne². Ils sont également inspirés des travaux de Y. Maigrot (2003) concernant les « *Cycles d'utilisation et réutilisations : le cas des outils en matières dures animales de Chalain 4* ».

²<http://www.aimebocquet.com/charavines%20le%20bois%20dans%20les%20outils.pdf>

Fig. 4 : a. Reconstitution par E. Guerton d'une hache à emmanchement direct en dolérite ; b. Reconstitution par E. Guerton d'une hache et d'une herminette à emmanchement indirect en dolérite ; c. Reconstitution par E. Guerton d'une hache et de deux herminettes en dolérite. Crédit E. Guerton.

2.2. L'UTILISATION DE RAILS EN BOIS

Reste maintenant à imaginer les procédés de construction. À Monteneuf (Morbihan), la fouille du site des « Pierres Droites » par Y. Lecerf a révélé des empreintes de lignes parallèles larges de quelques centimètres (Lecerf 1999). Elles sont en relation avec les fosses de calage de certains menhirs. Des analyses attestent de la présence de bois sur ces empreintes. Elles révèlent des structures probablement soumises à des pressions importantes responsables du compactage des sédiments situés en-dessous. Y. Lecerf les interprète comme les traces de rails de transport en bois, utilisés pour l'acheminement des blocs jusqu'à leur fosse de calage sur un sol meuble.

Le bois nécessaire à la fabrication de ces rails d'un diamètre assez réduit à Monteneuf (environ 10-12 cm) a été coupé à la hache en pierre. Le refend en deux de ces pièces de bois a été amorcé avec des bois de cerfs, des bois de cerfs biseautés et un maillet en bois. Une fois l'amorce réalisée, des coins en bois introduits en force dans l'amorce, permettent de séparer en deux parties relativement égales les troncs (fig. 5). On dispose alors de deux rails dont la surface plane sera disposée au sol, et la surface arrondie recevra les rouleaux de bois pour tracter la pierre. Certains rails sont équarris à l'herminette lors de nos démonstrations.

Fig. 5 : Refente en deux parties d'un tronçon de chêne à l'aide de coins en bois et d'un percuteur en châtaignier. Crédit P. Bacoup.

Ces rails peuvent donc être utilisés lors de déplacements par traction des blocs. La première technique imaginée consiste à poser sur ces rails des troncs faisant office de rondins que l'on fait rouler en tirant le bloc. Cette hypothèse testée par J.-P. Mohen en 1979 à Exoudun (Deux-Sèvres), a nécessité environ 200 personnes pour déplacer un bloc de 32 tonnes (Mohen 2009). Une variante consiste à tracter la pierre en la posant sur des traverses placées sur des rails suifés. Ce procédé a été utilisé avec succès en 1985 pour déplacer les 19 tonnes du menhir de Prat Ledan à Plabennec (Finistère) (Kroaz-hent 2020).

Nous avons testé ces deux techniques en utilisant nos haches pour abattre et préparer le bois d'œuvre sans rencontrer de difficultés particulières. Nous nous sommes également appuyés sur les travaux de recherche menés par B. Poissonnier (1996). L'archéologue a mené entre 1990 et 1994 au CAIRN en Vendée, la construction expérimentale d'un dolmen à couloir. À cette occasion, il a expérimenté de nombreuses techniques de manutention de blocs mégalithiques, notamment pour la mise en place des orthostates et des éléments de couverture du couloir. En 1997, il a également testé le déplacement d'une réplique de la dalle de 32 tonnes utilisée pour la construction de la nécropole de Bougon (Deux-Sèvres). Son procédé novateur dispense de recourir à des cordes végétales puisqu'il utilise uniquement des rouleaux de bois mortaisés activés par des leviers. L'efficacité du système est sans commune mesure par rapport aux techniques de traction avec des cordes puisqu'une vingtaine de personnes ont fait avancer le bloc.

Pour réaliser les mortaises, nous avons testé plusieurs outils, mais principalement des ciseaux en os et en pierre utilisés avec un maillet en bois (fig. 6). Le procédé est efficace. Pour des mortaises plus grosses sur des troncs d'un diamètre d'environ 25 cm, nous avons pu utiliser une herminette pour

Fig. 6 : Reconstitution par E. Guerton et P. Guillonnet d'une mortaise avec des ciseaux en os de bovidés. Crédit P. Guillonnet.

creuser ces mortaises (fig. 7). Celles-ci ont ensuite été finalisées au feu pour les agrandir.

Concernant la fabrication de cordes expérimentales, si les découvertes archéologiques de cordes sont extrêmement rares en raison du caractère périssable des végétaux, il existe pourtant une infinité de matériaux pouvant être utilisés. Certains libers (sous-écorce d'arbres), le jonc, le carex (plantes des zones humides), sont à ce titre des matières premières intéressantes, mais offrent-elles une résistance suffisante pour tracter des pierres de plusieurs tonnes ? À Saint-Just (Ille-et-Vilaine), les prélèvements polliniques réalisés près des monuments mégalithiques ont révélé la présence de tilleuls (Marguerie 1991, p. 41-48). En 2011, J. Reinhard et P. Guillonnet ont expérimenté la fabrication d'une corde en tilleul à 3 torons de 2 cm de diamètre et 14 m de long. Des cordes et tresses en carex et en jonc ont également été réalisées et utilisées pour tracter, avec succès, un bloc de deux tonnes. Ces matières offrent plusieurs avantages : elles sont disponibles en abondance, ne nécessitent aucune préparation avant emploi et l'intégralité du matériau est utilisable. D'autres matières premières seraient à tester.

Fig. 7 : Reconstitution par E. Guerton d'une mortaise à l'herminette en pierre. Crédit P. Guillonnet.

2.3. L'UTILISATION DE BERCEAU DE TRANSPORT EN BOIS

Concernant le transport, l'utilisation d'un berceau en bois est attestée, notamment dans les exemples actuels en Indonésie. Nous avons fait le choix d'en fabriquer un similaire à celui utilisé au parc archéologique de Lejre au Danemark. Notre berceau est aménagé dans la fourche d'un grand chêne. L'arbre a été abattu à la hache en pierre sans aucune difficulté. Il s'agissait d'un chêne d'environ 60 cm de diamètre. Le tronçonnage s'est également effectué à la hache en pierre et la régularisation de certaines zones s'est faite à l'herminette. Contraint par le temps, nous avons eu recours à des outils modernes pour finaliser le berceau avant de le tester lors de journées d'animation et de réaliser avec le public différents tests de traction de deux pierres : l'une de 3,5 tonnes et l'autre de 4,3 tonnes.

Par ailleurs, différents troncs sont abattus pour confectionner des rouleaux conséquents susceptibles de supporter aisément des blocs d'une dizaine de tonnes. Les rouleaux sont fabriqués dans des châtaigniers (fig. 8). Différents essais d'abattage d'arbres pour d'autres projets (la confection de pirogues notamment), montrent

Fig. 8 : Déplacement d'un menhir de 12 tonnes à Crazannes (Charente-Maritime) par traction à l'aide d'un berceau posé sur des rouleaux. Crédit P. Guillonnet.

que nos haches en pierre sont tout à fait efficaces pour abattre des arbres d'un diamètre supérieur à 80 cm, en moins de 8 heures pour deux bûcherons aguerris (fig. 9). Si des blocs de plusieurs dizaines de tonnes nécessitent inévitablement des arbres de gros diamètres pour leur manutention, les outils de pierre permettent donc l'acquisition des pièces de bois nécessaires.

2.4. L'UTILISATION DE TOURS DE LEVAGE ET CHEVALETS

Lors de nos essais de levage de menhirs, nous avons constaté que pour engager la stèle dans sa fosse de calage il faut au préalable la redresser avec des leviers. La découverte d'un puits sur le site d'Altscherbitz (Allemagne) dans un vaste site d'habitat comprenant quelques 80 maisons, nous a inspiré la construction d'une tour de levage (Elburg 2011, Tegel *et al.* 2012). Le puits est réalisé en gros madriers de chêne, assemblés à la manière des cabanes en rondin, avec des encoches à mi-

bois aux extrémités. Les fondations sont formées par un cadre formé de quatre poutres assemblées par un système de mortaises et de clavettes. Nos essais de reconstitution de ces pièces de bois nous montrent que l'herminette, la hache et des ciseaux en pierre ou en os sont tout à fait adaptés pour réaliser ce type d'aménagement et de préparation. Encocher des pièces de bois n'est donc pas un souci avec des outils en pierre.

C'est en nous inspirant de ce dispositif que nous avons alors réalisé une tour de levage constituée de troncs encochés empilés les uns sur les autres pour pouvoir progressivement redresser le menhir en offrant des points d'appui robustes à des leviers (fig. 10).

Faute de temps, ces pièces ont été préparées avec des outils modernes de manière sommaire. Nous avons également testé ce principe pour lever une dalle de couverture sur des orthostates pour la construction d'une tombe à couloir.

Fig. 9 : Abattage à la hache en pierre par E. Guerton et P. Guillonnet d'un pin sylvestre de 81 cm de diamètre. Crédit P. Bacoup.

La fouille du site de Monteneuf a révélé à proximité des blocs dressés, de petites surfaces très compactes constituées de plaquettes de schiste et d'argile (des aires sub-circulaires très compactées interprétées comme des indices pour les opérations de levage des menhirs). Leur proximité avec les pierres dressées et leur positionnement amènent Y. Lecerf à imaginer un lien possible entre ces aménagements et l'utilisation d'un chevalet en bois pour le matage des menhirs. Ces petites aires servant à éviter l'enfoncement des pieds du chevalet lors de son utilisation (fig. 11). En recourant à un chevalet en bois, Y. Lecerf estime qu'une soixantaine de personnes peuvent dresser un menhir de 15 tonnes (Lecerf 1999).

En outre, c'est ce procédé qui a permis de redresser l'imposant menhir de Prat Ledan à Plabennec en 1985. Ce menhir de 7,30 mètres et 19 tonnes a cependant été installé très profondément dans sa fosse de calage ; bien plus que le faisait les néolithiques. Mais le recours à un chevalet a néanmoins été concluant (Kroaz-hent 2020).

Fig. 10 : Matage d'un menhir de 12 tonnes à Crazannes à l'aide de leviers actionnés sur une tour de levage composée de troncs encochés. Crédit P. Guillonnet.

Fig. 11 : Matage final d'un menhir de 5 tonnes à Arcay (Cher) à l'aide d'un chevalet en bois. Crédit P. Guillonnet.

Resteraient à tester, l'assemblage des pièces de bois avec des moyens néolithiques. Des bois encochés, des mortaises et des brêlages sembleraient pouvoir offrir une résistance non négligeable, mais le procédé n'a pas été testé pour des raisons de sécurité. En 2010, nous avons également redressé un menhir de 12 tonnes à Saint-Just avec ce procédé mais avec des pièces de bois assemblées avec des tiges filetées pour éviter toute rupture lors de notre atelier participatif qui a réuni une centaine de personnes.

CONCLUSION

L'outillage mis au jour au Néolithique s'avère tout à fait adapté pour couper, mettre en forme, préparer les différents éléments en bois imaginés par les archéologues pour manutentionner des blocs de plusieurs tonnes. Néanmoins, pour les transports exceptionnels de blocs comme le grand menhir de Locmariaquer par exemple, les hypothèses concernant les procédés à mettre en œuvre apparaissent encore bien hypothétiques et restent à valider. Il n'y a probablement pas une

façon unique de déplacer et d'ériger des menhirs. Comparer l'efficacité d'une technique par rapport à une autre, est en fait intéressant pour cerner l'ingéniosité et les facultés d'adaptation dont font preuve les bâtisseurs, en fonction d'un projet inscrit dans un contexte géologique et paysager. Toutefois ces données techniques varient probablement tout autant en fonction de la morphologie des pierres sélectionnées, de leur organisation les unes par rapport aux autres, du choix du lieu d'implantation, qu'en fonction des groupes humains et de leurs pratiques culturelles.

Il convient donc de croiser les approches typologiques (classification des architectures de pierres dressées en files, enceintes, champs de menhirs, *etc.*), technologiques (indices d'extraction, de manutention et de matage des blocs) et sociologiques pour appréhender ces architectures dans toute leur dimension. Ce savoir-faire des populations du Néolithique semble néanmoins sans limite au regard des transports exceptionnels réalisés. Et si la technique est parfaitement maîtrisée, elle n'est

plus nécessairement un obstacle qui impose ses contraintes dans la manière d'ériger les pierres. Elle peut, au contraire, participer à magnifier la charge symbolique de la stèle.

Ce projet d'animation a permis, lors de temps de médiation interactifs, de vivre ces chantiers et de partager avec le plus grand nombre ces questionnements. À défaut d'apporter des réponses concrètes, l'envie de regarder différemment ces monuments présents dans nos paysages depuis des milliers d'années a pu se répandre chez les visiteurs.

BIBLIOGRAPHIE

- Bocquet A.**, *Le bois dans les outils et les ustensiles à Charavines* [en ligne], consulté le 15 octobre 2021, URL : <http://www.aimebocquet.com/charavines%20le%20bois%20dans%20les%20outils.pdf>
- Cassen S. et Tinevez J.-Y.**, 2012, *Les mégalithes de Locmariaquer*, Paris, Éditions du Patrimoine-Centre des monuments nationaux, 64 p.
- Elburg R.**, 2011, « Une découverte spectaculaire : le puits d'Altscherbitz », dans Hauzeur A. et al. (dir.), *5000 ans avant J.-C., La grande migration ? Le Néolithique ancien dans la collection Louis Éloy*, Bruxelles, Institut du Patrimoine wallon, p. 155-156.
- Kroaz-hent**, 2020, *Lever un menhir à l'ancienne, un projet fou... ou de fous ? mais surtout une première mondiale !* [en ligne], consulté le 15 octobre 2021, URL : <https://www.kroaz-hent.org/index.php/fr/levage-menhir-fr>
- Lecerf Y.**, 1999, *Les Pierres droites : Réflexions autour des menhirs (Document archéologique de l'Ouest)*, Rennes, Association pour la diffusion des recherches archéologiques dans l'Ouest de la France, 120 p.
- Maigrot Y.**, 2003, « Cycles d'utilisation et réutilisations : le cas des outils en matières dures animales de Chalain 4 (Néolithique final, Fontenu, Jura, France) », *Préhistoire anthropologie méditerranéenne*, 12, p. 197-207.
- Marguerie D.**, 1991, « Premières analyses polliniques sur les monuments mégalithiques de la Grèce de Cojoux en Saint-Just (Ille-et-Vilaine) », dans Driard J. et al. (dir.), *Les fouilles de Saint-Just (35). Château-Bu et Treal*, Rennes, Laboratoire d'Anthropologie, Université de Rennes I, p. 41-48. URL : <http://bibliotheque.numerique.sra-bretagne.fr/files/original/3af3c9bbcb2800215536e62845ff8e0.pdf>
- Mohen J.-P.**, 2009, *Pierres vives de la préhistoire: dolmens et menhirs*, Paris, O. Jacob, 288 p.
- Poissonnier B.**, 1996, « Mégalithes : expérimentation et restauration », *Bulletin de la Société préhistorique française*, 93, 3, p. 326-330.
- Priziac M.**, 2018, *Le Vieux Bourg, graine de menhir*, Graces, Ki-Dour éditions, 252 p.
- Steimer-Herbet T.**, 2018, *Indonesian megaliths: a forgotten cultural heritage*, Oxford, Archaeopress, 118 p.
- Tegel W. et al.**, 2012, « Early Neolithic Water Wells Reveal the World's Oldest Wood Architecture », *PLoS ONE* [en ligne], 7, 12. URL : <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0051374>

Philippe Guillonnet

Préhistoire interactive

philippe.guillonnet@hotmail.fr

DOI: [10.5281/zenodo.5847034](https://doi.org/10.5281/zenodo.5847034)

DÉCEMBRE 2021

En 2021, l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique (APERA) inaugure le premier numéro de son Bulletin annuel. Ce Bulletin publie des articles originaux en français ou anglais au sujet de l'expérimentation en archéologie. Ces écrits sont consacrés aussi bien à des projets et protocoles expérimentaux qu'à la diffusion de synthèses et de résultats.

Ce 1^{er} numéro du Bulletin est l'occasion de publier les actes de la Journée Thématique de l'association qui s'est tenue le 4 juin 2021 à l'Institut d'Art et d'Archéologie. Cette Journée Thématique internationale, sous la modération de Haris Procopiou (Professeure, Université Paris 1), a réuni dix communicants étudiants, professionnels de l'archéologie préventive ou médiateurs en archéologie. Centrée sur les apports de l'expérimentation à la recherche archéologique sur la Protohistoire (Néolithique - âge du Bronze - âge du Fer), cette journée s'est articulée autour de problématiques variées, mettant en lumière l'interdisciplinarité des travaux expérimentaux actuels : apports ethnographiques et sociologiques, analyses physiques et chimiques, études numériques tridimensionnelles. Elle a été l'occasion d'échanger sur le potentiel et les limites de la démarche expérimentale, ainsi que de discuter de l'importance de la médiation archéologique.

Illustration page de couverture :
*Incendie d'une reconstitution expérimentale d'un
bâtiment néolithique en 2020, Mézeray, Sarthe.*
© Paul Bacoup